

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER AMAZÔNIDA A PARTIR DAS OBRAS "A PARAENSE" (1927), DE ANITA MALFATTI E "VENDEDORA DE CHEIRO" (1947), DE ANTONIETA FEIO

Cinthy Marques do Nascimento¹
Doutoranda UFRJ/UNIFESSPA

RESUMO

Este artigo pretende apontar as disparidades na narrativa da representação da mulher amazônica na Arte Brasileira a partir dos retratos femininos "Mulher do Pará" (1927), de Anita Malfatti e "A vendedora de cheiro" (1947), de Antonieta Feio. A presente análise tem como prerrogativa avaliar se a breve passagem de Anita Malfatti por Belém foi capaz de habilitar seus conhecimentos em reconhecer as nuances da identidade amazônica. Tais questões serão apresentadas oferecendo reflexões e debates sobre a obra em comparação à tela de Antonieta Feio, pintora paraense da virada do século XIX ao XX, que abordou como tema a representação da mulher trabalhadora da Amazônia, partindo da observação de uma realidade social marcada pelo território e pela cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Representatividade; Amazônia; Arte-Brasileira; Identidade.

ABSTRACT

This article draws attention to the disparities in the narrative representing Amazonian women in Brazilian Art based on the female portraits "Mulher do Pará" (1927) by Anita Malfatti, and "A vendedora de cheiro" (1947) by Antonieta Feio. The analysis at hand has the prerogative of evaluating whether Malfatti's brief stay in Belém was able to provide her with the knowledge to recognize the nuances of Amazonian identity. These issues will be presented, offering reflections and debates on the work in comparison to the painting by Feio, a painter from Pará from the turn of the 19th to the 20th century who addressed the representation of working women in the Amazon as a theme in her works, based on the observation of a social reality marked by territory and culture.

KEYWORDS: Representativeness; Amazon; Brazilian Art; Identity.

Representação e autorrepresentação são temas que guardam profunda relação com poéticas vivenciais de artistas modernos e/ou contemporâneos. Tratar de temas como a representatividade da mulher amazônica converge com debates em vigência, que

¹ Doutoranda na linha Imagem e Cultura, no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Escola de Belas Artes (EBA). Mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Marabá (PA). E-mail: cinthyamnascimento@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2968-5125>. Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/6211070769134571>. Rio de Janeiro, Brasil.

buscam reestruturar e reivindicar maior participação feminina na produção intelectual e artística brasileira.

Partindo para uma análise objetiva sobre a representatividade da mulher na arte brasileira, este texto propõe observar duas obras: "Mulher do Pará" ou "No balcão" (1927), da pintora modernista Anita Malfatti (1889–1964) e "A vendedora de cheiro" (1947), da pintora paraense Antonieta Feio (1897–1980), em busca de apontar as disparidades na narrativa de representação do retrato feminino na Arte Brasileira, tema abordado neste artigo, e que versa sobre a figura humana central de ambos os retratos: a mulher amazônida.

A pintora Anita Malfatti é um dos principais nomes da arte brasileira, sendo a ela atribuída também a semente do que viria a se tornar o movimento modernista no país, vanguarda que culminaria na Semana de 1922, que eclodira devido aos desdobramentos vivenciados por intelectuais próximos da artista após a repercussão da exposição individual de 1917.

Na ocasião, Malfatti apresentou telas elaboradas durante o período de estudos no exterior, quando recebeu influência de vanguardas europeias, dentre as quais o expressionismo. Os desdobramentos de sua obra nas artes visuais permanecem como tema a ser analisado, em virtude das críticas que a artista recebeu daqueles que não aceitavam as radicalizações da representação acadêmica no que tange à forma, volume e composição.

Figura 1: Anita Malfatti. *Mulher do Pará*. Óleo sobre tela, 80 × 65 cm, 1927.
Fonte: ENCICLOPÉDIA, 2023.

No entanto, a obra "Mulher do Pará" (1927) é um retrato elaborado durante o período em que Malfatti morou na França, entre os anos de 1923 e 1928, financiada pela bolsa de estudos do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo. Sabe-se que este fato guarda certa influência da visita que Mário de Andrade fez ao Pará no mesmo período, e cujos relatos em cartas descrevem a curiosa aproximação dos modernistas com a região amazônica.² A pesquisadora Renata Gomes Cardoso afirma que Malfatti produziu um grande conjunto de retratos femininos, e que nesse período observa-se mudanças em sua pintura, que pouco se assemelham à fase áurea de sua produção artística, se comparada a retratos como "A estudante russa" (1915), elaborado na fase pré-modernista, período considerado um momento de ruptura da artista com a tradição acadêmica. Segundo Cardoso:

Esse tipo de composição de figuras em uma sacada, ou no balcão, foi também muito abordada por diversos artistas do contexto francês. A uma primeira vista, a pintura de Malfatti lembra a famosa obra *Le Balcon*, de Manet, pelo detalhe em arabesco da sacada e pela janela em persiana, atrás das figuras. (CARDOSO, 2014)

Na obra em questão, a pintora apresenta o retrato de uma mulher paraense, que havia sido esboçado no caderno de desenhos em breve passagem por Belém durante uma viagem de navio. A modernista retrata uma mulher como figura central, com os braços apoiados no balcão – detalhado minuciosamente com arabescos que revelam a estética da arquitetura da casa. Ela veste um vestido branco, calça sapatos vermelhos e possui adereços no cabelo ao longo das madeixas.

A mulher ocupa a varanda superior de uma residência. Atrás dela há uma janela com cortinas esvoaçantes que ressaltam com riqueza de detalhes o tecido alvo com desenhos bordados. No lado inferior direito à figura feminina vemos um vaso com uma planta de pontas afiadas, popularmente conhecida como espada-de-São-Jorge, que na tradição popular é associada a proteger o ambiente residencial do mau-olhado e da inveja.

Para Cardoso, trata-se de uma tela que representa a mulher no ambiente doméstico "[...] com a figura em uma sacada, seguido por uma porta ou janela no plano intermediário, remetendo para a sala ou quarto, ao fundo". Logo após o retorno de Malfatti da França, a artista realiza exposição individual em 1929, em São Paulo, e explicou a um jornalista a composição de sua *Mulher do Pará*:

Assim chegamos perto do quadro "No Balcão", uma mulher dos trópicos, com uma cabeleira original, um rosto cheio de serenidade, numa varanda colonial. Em volta, nenhum adorno [...]. Destacava-se entre outros quadros reproduzindo alguns nus, o que nos fez logo julgar que a pintora não participava das teorias da imoralidade na arte.

² Sobre o tema recomendo consultar o texto FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. Outras margens, outros centros: o modernismo brasileiro a partir da Amazônia. In: Aracy Amaral; Regina Teixeira de Barros. (Org.). *Moderno onde? Moderno quando? A Semana de 22 como motivação*. 1ed. São Paulo: Museu de Arte Moderna, 2021, v. 1, p. 54-67.

E Anita, mostrando-nos "No Balcão", explicou: Foi o quadro que fez mais sucesso em Paris, inspirei-me numa mulher que vi no Pará. Tinha eu partido do Rio de Janeiro, com destino aos Estados Unidos, quando na altura do Equador o navio sofreu desarranjo nas máquinas. Tivemos de aportar subitamente a Belém. Aí, aproveitei o tempo para dar alguns passeios pela cidade que desconhecia. E uma tarde, regressava eu a bordo quando me chamou a atenção a cabeleira de mulher que estava à varanda, tomando a fresca. O penteado era original, como pode calcular pelo quadro. Os cabelos, em grandes madeixas, subiam-lhe acima das orelhas, alargando-se no alto do crâneo. A expressão do rosto era também extraordinária. Tinha como uma serenidade expressiva. Cheguei a bordo muito impressionada. E voltei no dia seguinte, à mesma hora. Ela estava lá. Analisei-a de novo. Gravei na memória aquele rosto fora do vulgar. Tentei um esboço. Poucos dias depois o vapor partia. E logo que desembarquei, comecei o quadro. Concluído, levei-o comigo para uma exposição de Paris. Foi largamente comentado. Apreciaram-no muito. Eu dera-lhe o nome de "Femme du Pará". Mas aqui resolvi mudar-lhe o nome. Tive receio que suposessem [sic] que era vontade de amesquinhar a minha pátria. E assim o "Femme du Pará" nacionalizou-se. E baptizei-o com um nome muito simples, de "No balcão". (CARDOSO, 2014)

Ao questionar o porquê de a artista ter decidido trocar o título para "No balcão" refleti sobre a frase "amesquinhar a minha pátria", citada por Malfatti. O quê, especificamente no título anterior, poderia remeter à ideia de que a artista pudesse amesquinhar uma ideia ou imagem? Se *Femme* é um substantivo que define "mulher", e sendo esta a representação de uma figura feminina, qual a razão do receio da artista com o título original da tela apresentada em Paris ao "nacionalizar-se"?

Sendo assim, pergunto ainda se poderia o público francês encarar a figura feminina e o título da pintura de forma equivocada – ou estaria Malfatti preocupada com sua reputação após o intenso debate que surgiu pós-1917, por ocasião da sua exposição individual que representou uma ruptura com o academicismo e serviu como pontapé para o movimento modernista de São Paulo?

Reflico, ainda, se Malfatti teria decidido trocar o título em razão de o quadro ser exposto para um público que desconhecia por completo a cultura amazônica – no caso de estrangeiros dentro e fora do território brasileiro – ou, suponho que a artista buscava ampliar sua visão sobre o território brasileiro distante dos grandes centros urbanos. Seria possível que, ao elaborar o quadro, Malfatti tenha refletido sobre tal relação?

Tais questões são enunciadas que carecem de reflexões, no entanto, para este momento trago trechos de cartas trocadas entre Anita Malfatti endereçada a Mário de Andrade³ e disponibilizadas por Cardoso, sobre a mudança do título da obra, e que explicitam questionamentos sobre a mesma obra.

³ Carta de Anita Malfatti para Mário de Andrade, Paris, 17 de novembro de 1927. Cabe ressaltar que na época dessa carta Mário de Andrade havia feito uma viagem ao Norte do Brasil, tendo mandado notícias sobre o seu retorno a São Paulo para Anita Malfatti, em cartas de 26 de outubro de 1927 e 26 de dezembro de 1927.

Tenho atualmente no Salon d'Automne [sic] "La Femme du Para" e Villa d'Este. [...] A mulherzinha do Pará foi "um tout petit succès" [sic]. Penso que você gostaria muito dela. É diferente de todas as telas do Salon [sic]! Conserva, porém, a maneira dos meus últimos dois anos. A Villa d'Este não tem boa "eclairage" [sic] – Vou começar mais dois nus e mais tarde ao menos mais 15 boas telas para por todos os meus quadros em dia prontos para expor. (CARDOSO, 2014)

Neste trecho, a artista informa que a tela obteve imenso sucesso e define a composição como "[...] A mulherzinha do Pará", revelando que o receio de amesquinhar a origem brasileira do retrato impossibilitou em Malfatti a elaboração de uma ideia de representação, em vista de habilitar os seus conhecimentos sobre as nuances das identidades amazônicas e na representação da mulher paraense.

Tal disparidade aponta para o retrato "A vendedora de cheiro" (1947), de Antonieta Feio (1897–1980), pintora paraense que evidencia a representação da mulher trabalhadora da Amazônia da primeira metade do século XX. São figuras que integram a população das camadas populares: vendedoras da feira do Ver-o-Peso, mulheres afro-indígenas que vendem ervas, comidas, remédios, e que detêm notável saber popular das plantas da Amazônia.

A pintora paraense destaca a representação daqueles que estão à margem do retrato acadêmico – tipos da sociedade amazônica e aproximou às belas artes os rostos e feições das figuras femininas amazônicas: caboclas populares, trabalhadoras das ruas, das calçadas, que vendem "cheiro" (folhas e flores perfumadas) e "tacacá" (sopa indígena servida na "cuia" – um tipo de tigela orgânica).

Nas análises sobre a artista destaco o estudo de Ana Carolina Fernandes, na dissertação de mestrado em História, da Universidade Federal Fluminense (UFF), sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Knauss, e no livro "O moderno em aberto: o mundo das artes em Belém do Pará e a pintura de Antonieta Feio" (2013), publicado via Instituto de Artes do Pará, por meio do Prêmio Vicente Salles.

Segundo Fernandes, Feio era descendente de mãe italiana e estudou pintura na Escola de Belas Artes de Florença, na Itália, regressando a Belém em 1917, por ocasião da primeira guerra mundial (Fernandes, 2011). Ao analisar a trajetória desta artista, observa-se que as artistas amazônicas estavam participando efetivamente de circuitos de arte durante a primeira metade do século XX. Além disso, ressalta-se que a artista produziu a sua obra entre os anos de 1920 e 1960 no Pará, ao invés de seguir para a capital federal – como era o destino de várias artistas do período.

A jovem pintora de 20 anos de idade que participou na condição de *hors concours* em 1917, recém-chegada do velho mundo, é a mesma artista que integra a comissão julgadora do primeiro salão organizado pela Escola Livre de Belas Artes um ano depois. Também é Antonieta Santos Feio uma das expositoras na mostra de 1938, dos salões oficiais da década seguinte, e eis que apareceu novamente no Teatro da Paz em 1948. (FERNANDES, 2011, p. 34).

A tela "Vendedora de Cheiro" (1947) foi inicialmente batizada de "Mulata de cheiro" e, segundo Fernandes, tombada pelo MABE com o título atual, de modo que a mudança do título aconteceu com a troca do termo "Mulata", que corresponde a "[...] descendente das pretas de Mina, a mulata correspondia àquelas mulheres trabalhadoras, como as cozinheiras e costureiras, amassadeiras de açaí e vendedoras de tacacá" (Fernandes, 2011, p. 69).

Figura 2: Antonieta Feio. *Vendedora de cheiro*. 1947. Óleo sobre tela, dimensões: 105,6 × 74,3 cm, Fonte: MABE, 2023.

A figura feminina em questão é representada vestindo uma blusa de cambraia branca, uma saia rodada com estampa de chita, ambos trajes de tecidos leves, que favorecem a tolerância ao calor daqueles que vivem na região. Flores brancas e vermelhas ornamentam a cabeça, e um brinco redondo e dourado adorna o lóbulo auricular. No pescoço um colar com dois pingentes, um representa um crucifixo, e o outro uma figa. A mão esquerda está posicionada próxima à cintura, em que se observa uma pulseira dourada no pulso, enquanto que a mão direita segura a cesta com as ervas de

cheiro, onde se vê a representação das raízes de *patchouli* amarradas em pequenos ramos, vendidos para perfumar gavetas e guarda-roupas.

A tela é, portanto, o retrato de uma mulher amazônica, elaborado por uma artista que organiza os elementos de representação partindo da observação de uma realidade social, possibilitada através da sua vivência amazônica, revelando um pensamento moderno, que parte da sua relação com uma visualidade própria da cultura amazônica.

Além disso, Feio centraliza as trabalhadoras populares da realidade amazônica nos cânones da História da Arte, ao elaborar retratos que fogem do usual e que irão determinar as bases e fisionomias de faces que ganham formas e cores de sujeitos sem nenhuma visibilidade social, porém, que figuram entre elementos visuais que reforçam o caráter representativo das identidades apresentadas no plano da pintura daqueles que pertencem às camadas populares, camadas distantes de pertencer ao sistema de arte tradicional, por um viés Amazônico.

Ao observarmos as duas obras, vemos as disparidades na narrativa de representação do retrato feminino na arte brasileira, que versa sobre a figura humana central de ambos os retratos – a mulher amazônica – marcada pelo território e pela cultura da identidade amazônica.

O conjunto de telas de Antonieta Feio sobre o tema habilita a artista como uma retratista que lança um olhar para a representação de figuras específicas da cultura amazônica, participantes de uma realidade social marcada pelo território e pela cultura, e cuja construção representacional parte da população parda, afro-indígena e cabocla da Amazônia, enquanto que, em Malfatti, a mulher no balcão é outra origem de mulher brasileira, a paraense, aquela que é do Pará, facilmente compreendida como uma mulher "exótica", que exala modos e culturas distintas, pertencente a um Brasil distante e desconhecido, ideias relacionadas ao território amazônico, e que permeiam o imaginário popular dos grandes centros urbanísticos do território brasileiro.

Se analisada a partir dessa narrativa, a tela pode ser entendida como a única desse período a apresentar uma temática ligada ao Brasil, apesar de visualmente não ser possível chegar a essa conclusão imediatamente, já que não há indício na obra da nacionalidade da figura na sacada, apesar do cabelo eventualmente indicar, para o olhar de um europeu, que se trata de uma figura exótica, podendo ser de qualquer lugar nos "trópicos". O dado da nacionalidade só pode ser concluído a partir do título, desde que o interessado consiga relacionar o "Pará" com o Brasil, ou que tenha ciência da nacionalidade da artista. Essa obra chamou a atenção da crítica parisiense, no contexto do Salão do Outono de 1927. (CARDOSO, 2014)

Tais análises podem levar a crer que estas questões permearão o debate ao longo do desenvolvimento das pesquisas sobre o tema, no que tange argumentações sobre as mudanças dos títulos de ambos os quadros, sendo, em Malfatti, a troca feita pela própria artista, enquanto que em Feio o título é modificado com a aquisição da obra para acervo público.

Sendo assim, esta análise aponta duas formas de analisar a questão da representação da identidade amazônida a partir do retrato de mulheres paraenses: uma que parte da breve passagem de Anita Malfatti por Belém resultando na tela "Mulher do Pará", obra que reafirma o papel no imaginário popular brasileiro sobre a ideia da mulher amazônida, enquanto que a vivência da pintura de Feio aproxima-se cada vez mais da estética realista, tema moderno que atravessa os debates sobre representação visual na primeira metade do século XX.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, R. G. **Anita Malfatti em Paris, 1923-1928**. 19&20. Rio de Janeiro, v. IX, n. 1, jan./jun. 2014. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/artistas/artistas_amalfatti.htm. Acesso em: 22, ago 2023.

ENCICLOPÉDIA. Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. Anita Malfatti. **Itaú Cultural**. 2023. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2056/mulher-do-para>. Acesso em: 20/09/2023.

FERNANDES, C. **O moderno em aberto: o mundo das artes em Belém do Pará e a pintura de Antonieta Feio**. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009.

MABE. Museu de Arte de Belém. Antonieta Feio. **MABE**. 2023. Disponível em: <https://mabe.belem.pa.gov.br/acervo/>. Acesso em: 20/09/2023.

NASCIMENTO, Cinthya Marques do. A representação da mulher amazônida a partir das obras "a parense" (1927), de Anita Malfatti e "vendedora de cheiro" (1947), de Antonieta Feio. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10891041

forums